

INGLIZ, O'ZBEK VA BOSHQA XALQLAR KONSEPTOSFERASINING UNIVERSAL, MILLIY VA LAKUNA KONSEPTLARI

Buzurkhanova Kamola Sanjarovna

Andijan State Institute of Foreign Languages

Independent Researcher

e-mail:kamolabu@gmail.com

tel:+998914958312

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16950078>

Annotation

This article examines the concept of the conceptosphere and its universal and national forms. Each nation perceives the world in its own way, and this is reflected through language. Universal concepts are common to all nations, while national ones are shaped within specific cultures. Lacuna concepts exist in one conceptual sphere but lack equivalents in another. The concept of "honour" in English and "hurmat" in Uzbek differ in their expressions. Scholars classify concepts as primary, secondary, metaconcepts, scenarios, and segments. The study highlights the importance of concepts in understanding national thought and culture.

Key words: concept; conceptosphere; cognitive linguistics; Linguoculturology; meaning and thinking; national culture

Аннотация

В статье рассматривается понятие концептосферы и её универсальные и национальные проявления. Каждый народ воспринимает мир по-своему, и это отражается в языке. Универсальные концепты свойственны всем народам, тогда как национальные формируются только в определённой культуре. Лакуны представляют собой концепты, существующие в одной концептосфере, но не имеющие эквивалента в другой. Концепт «honour» в английском и «hurmat» в узбекском выражается разными средствами. Учёные классифицируют концепты как первичные, вторичные, метаконцепты, сценарии и сегменты. Исследование подчёркивает роль концептов в понимании национального мышления и культуры.

Ключевые слова: концепт; концептосфера; когнитивная лингвистика; лингвокультурология; смысл и мышление; национальная культура

Annotatsiya

Mazkur maqolada konseptosfera tushunchasi va uning milliy hamda universal ko'rinishlari tahlil qilinadi. Har bir xalq dunyoni o'ziga xos tarzda idrok

etadi va bu til orqali ifodalanadi. Universal konseptlar barcha xalqlarga xos bo'lsa, milliy konseptlar faqat muayyan madaniyat doirasida shakllanadi. Lakuna konseptlar esa bir xalq konseptosferasida mavjud, biroq boshqa tilda ekvivalenti bo'lmaydi. Ingliz tilidagi "honour" va o'zbek tilidagi "hurmat" konseptlari o'z ifoda vositalari bilan farqlanadi. Olimlar konseptlarni birlamchi, ikkilamchi, metakonsept, ssenariy va segment kabi turlarga ajratadilar. Ushbu tadqiqot konseptlarning milliy tafakkur va madaniyatni anglashdagi o'rnini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: konsept; konseptosfera; kognitiv tilshunoslik; lingvokulturologiya; ma'no va tafakkur; milliy madaniyat

Konseptosfera termini D.S.Lixachevning "Rus tili koseptosferasi" nomli maqolasi orqali kognilingvistik ilmiy muloqatga o'tgan asrning oxirida kirib keldi. D.S.Lixachev konseptosfera deganda konseptlarning inson ongida tartiblashtirilgan yig'indisini tushunadi.

Bizni o'rab turgan olam turfa qismlardan iborat ekanligi olam va uning bo'laklari haqidagi bilimlar va obrazlar ham turli tuman ekanligidan dalolat beradi. Bunday bilimlar olam, inson va uning tafakkuri munosabatlari rakursida yuzaga keladi. Borliq, xususan inson yashayotgan tabiiy, ijtimoiy muhit, haqidagi daslabki bilimlar bevosita jonli kuzatuvlar, sezgi a'zolarining bevosita ishtiroki (achchiq, shirin katta, kichik, dumaloq, yassi), turli sharoit, vaziyatga tushish (qiyin, oson, havfli, havfsiz, yolg'iz, hamjihatlikda), predmet, hodisalarni qiyoslash, umumiy va differensial belgilarini aniqlash yoki (ilmiy - tahliliy yondashuvlar) mavjud bilimlarni taftishlash, isloh qilish va korreksiyalash kabilar orqali amalga oshadi. Obyektiv borliq in'ikosi, idroki inson tafakkuri, ongli va maqsadli amallari orqali tafakkur birligi bo'lmish konseptda o'zining mental ifodasini topadi. Millatlar, elatlar, turli ijtimoiy qatlamlar va individlar ongidan o'rin olgan konseptlar ularning tayanch va ikkinchi darajali belgi-xususiyatlari u yoki bu predmet hodisa va ular o'rtasidagi mavjud relyatsion munosabatlarning atributlari sifatida inson xotirasida bilimlar zahirasi sifatida muhrlanadilar. U yoki bu predmet hodisaga aloqadorligiga ko'ra shakllangan, tizimlashgan konseptual bilimlar inson miyasida maxsus ajratilgan, "uya" lardan o'rin oladilar. Ular birgalikda noverbal konseptosferani tashkillaydilar.

Inson konseptlar orqali fikrlaydi, turli mental amal (operatsiyalar)lar orqali ensiklopedik bilimlarga erishadi. Ushbu jarayonda til va uning unsurlari ishtiroki zarur emas. Inson fikrlash faoliyatining asosida universal predmet kodi yotadi. Universal predmet kodi birligi sifatida predmetlarning hissiy obrazlari xizmat qiladi va ular olingan bilimlarni kodlaydilar, konsept tarkibidan o'rin olgan hissiy obraz konsept haqidagi ma'lumotni kodlashtiradi va uni mental

birlik sifatida namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, individ fikrlash jarayonida ratsional bilimlar jo bo'lgan obrazlar bilan ish ko'radi. UPK har bir fikrlovchi shaxs ongida uning individual hissiy hayotiy tajribasi va salohiyatiga mos ravishda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi.

Har bir millat, elat, yoki shaxs olamni o'zicha ko'radi, idrok etadi, konseptuallashtiradi va u inson tilida o'z aksini topadi. Shu nuqtai nazardan har bir til olamning o'zgacha lisoniy manzarasiga ega bo'ladi. Inson o'z bilimlarini so'zga muhrlaydi. Keyingi paytlarda tilda o'z aksini topgan bilimlar majmui lisoniy o'rtada turuvchi olam, olamning lisoniy modeli, olamning lisoniy reprezentatsiyasi, olamning lisoniy manzarasi deb atalmoqda.

Bizningcha, inson ongidagi obrazlar tizimining tildagi ma'nosi olamning lisoniy manzarasi yoki tasviri deb atalgani maqbul. Olamning lisoniy manzarasi milliylik xususiyatiga ega ekanligi bois u insonni olam va uning bo'laklariga bo'lgan munosabatni shakllantiradi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, olamning milliy lisoniy manzarasi insonlarning xulq-atvori, uning me'yorlari va olamga bo'lgan munosabatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday inson orqali obyektivlashgan munosabat, baho kabilar jamoa idroki, qarashlarining falsafiy asoslarini tashkillaydilar va barcha jamoa a'zolari tilidan o'rin oladilar.

Ingilizlarning muloqot jarayonida honour konseptining verbal vositalari qatorida boshqa noverbal (narsa), buyum, ashyo va boshqa vositalar ham uning ifodasi vazifasida kelishi mumkin. Buni tasvirlash uchun quyidagi mikromatnga murojaat qilamiz: And so on that Saturday morning The friends of Don Corleone streamed out of New York city to do him honor. They bore cream-colored envelopes stuffed with cash as bridal gifts, nor checks inside of each envelope a card established the identity of the giver and the measure of his respect for the God father. A respect truly earned.

Mazkur matning mazmunida shunday axborot yotadi: Don Karleonening Nyu Yorkdagi do'stlari uning to'yiga unga hurmat bajo keltirish uchun keladilar. To'yga kelgan mehmonlarning qo'lida naqd pulga to'la konvert (sovg'a). Har bir konvert ichida sovg'a beruvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat bor. Haqiqatda ham bu hurmat o'zini allaqachon oqlab bo'lgan hurmat edi.

Bizning fikrimizcha, ushbu matnda hurmat pul orqali, tashrif buyurganlar boy – badavlat kishilar bo'lib, ular to'y bahona o'z rahnamosini shu yo'l bilan sharaflamoqdalar. Bunday hurmat ko'rsatish boylar ijtimoiy guruhiga mansub kishilar orasida hurmat va e'tiborning normal va odatiy odab - axloq qoidalari sifatida qabul qilganligini e'tirof etadigan bo'lsak "honor" ma'lum ijtimoiy qatlam yoki sotsial guruhga xos konsept sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunday

konseptlar muloqot jarayonida konseptni stereotiplangan tarzda funksional qo'llash mumkunligidan dalolat beradi.

Intranatsional konseptlar qatorida internatsional (universal) konseptlar ham farqlanmoqda (G'.M.Xoshimov 2010, M.A.Abduvaliyev 2023). Prof. M.A.Abduvaliyevning yozishacha, internatsional konseptlar, "aksariyat ko'p millat va xalqlar lisoniy tafakkuriga xos konseptlar (sevgi-love, baxt-happiness, zamon-time, suv-water, qayg'u - sorrowdir. Bunday konseptlar dunyo xalqlari konseptosferasi tarkibidan muhim o'rin olgan olamning assotsiativ va ratsional idrok etish orqali yuzaga kelgan faktual va mental konseptlardir. Konseptlarning globallik jihati asosan ularning tayanch belgi-xususiyatlari, semantkasida ba'zan ikkinchi darajali belgi-xususiyatlari va semantikasida namoyon bo'ladi. Biz ularni konseptning aktual va noaktual (passiv) belgi-xususiyatlari deb ataymiz. Masalan, tolerantlik (bag'rikenglik) dunyo xalqlari konseptosferasida mavjud bo'lgan konseptlar sirasiga kiradi. Uning tayanch konseptual belgisi: "Sizga o'xshamagan, o'y-fikrlari va xulq-atvori siz xohlangandek bo'lmagan kishilarga nisbatan toqatli bo'lishi yoki ularga ochiq ko'ngillilik bilan yondashishlik" dir.

A.Kontrilovichning haqli fikriga ko'ra, ingliz tilidagi punishment, o'zbek tilidagi "jazo", rus tilidagi "наказание" konseptlarini ijtimoiy-baholovchi konseptlar tipiga kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bunday konseptlar sifatida ingliz, o'zbek, rus tilli jamiyatlardagi norma va qonunlar xizmat qiladi.

Lingvomadaniy konseptologiya vakillaridan biri G.G. Slishkin konseptni birlamchi, ikkilamchi va metakonseptlarga ajratadi. Metakonseptlar deganda semiotik tuzilmalar shakllangan dastlabki konseptuallashtirish natijalarini qayta idrok etish asosida yuzaga kelgan konseptlarni tushunadi.

Shuningdek, u konsept nominatsiyasi zichligini namoyon bo'lishi, konsept evolyutsiyasidagi metaforik ifodalarning yuzaga kelish ko'rsatkichlarini inobatga olgan holda lingvomadaniy konseptlarning proporsional, shakllanib bo'lgan, shakllanayotgan, chegaralangan va rudimentar tiplarini taklif etadi.

G.G. Slishkin konseptsiyasida yolg'iz predikat konseptlar va pretsedent olamlar konseptlari farqlanganini ko'rish mumkin. Yolg'iz konseptlar individual, voqeaviy, jug'rofik obyektlar sifatida namoyon bo'lsa, pretsedent olamlar tasavvur qilinayotgan olam (badiiy olam) va rekonstruksiyalashgan tarixiy olamlardir. Bunday tasnif lingvomadaniy konseptlarni til, tafakkur va madaniyat munosabatlari nuqtai nazaridan tadqiq etishda qo'l keladi.

Bunday konseptlar ham individ va jamoa ongida mavjudligini inobatga olinadigan bo'lsa, pretsedent konseptlarni ham individul va jamoaviy konseptlar deb atash to'g'ri bo'ladi deb o'ylaymiz.

A.P.Babushkin tafakkur sur'atlari predmet realiyalar va mifologema (angel, smert, petux) lardan iborat bo'ladi deb hisoblaydi. Konsept sxemalar "makon" ma'noli (река, деревью, дорога) kabi so'zlarda namoyon bo'lishi, konsept - giperonimlar leksikada gipo-giperonimik aloqalarni aks ettirishi (masalan, obuv - eto tuflı batınka, sandalı), konsept-freymlar assotsiatsiyalar yig'indisini o'zida saqlovchi, ma'lum vaziyat bilan bog'liq ravishda xotiradan olinadigan leksema (больница - это врачи, медсестры, больные, отделения, палаты, запахи, лаборатории, приёмный покой и т.д) sifatida tavsiflangan.

F.P.Babushkin, konsept- insaytlar deganda tuzilishi sodda bo'lgan denotatlarni ifodalovchi leksemalarni nazarda tutadi va ular jamiyatning har bir a'zosiga yoshlik paytlaridanoq ma'lum bo'lgan konseptlar ekanligini ta'kidlaydi.(зонтик - это приспособление для защиты от дождя.)

Konsept ssenariylar, uning nazarida, voqealar rivoji va harakatlar dinamikasini ko'rsatuvchi leksemalardir (драка, лекция).

Koleydostopik konseptlar (yoki ijtimoiy yo'nalishdagi mavhum otlar konseptlari) deganda A.P.Babushkin ortida konsept - ssenariy, freym sxemalar, tafakkur sur'atlari, qator boshdan kechirgan holatlar va sezgilar turgan leksemalarni tushunadi.

Sohaning taniqli vakillari, lingvokognitologiyaning Voronej universiteti maktabi vakillari Z.D.Popova va I.A.Sternin konseptlarning 3 ta tip modellarini ajratadilar, bir sathli, ko'p sathli va segment konseptlar.

Ularning yozishicha, bir sathli konseptlarning asos qatlamini faqatgina sezgi yadro tashkil etadi. Bunday konseptlarga predmetlik obrazlari, ba'zi konsept - tasavvurlar, maishiy konseptlar (жёлтый, «солнечный» солёный, ложка, тарелка и т.д) misol bo'la oladi. Ko'p sathli konsept shunday konseptki, uning mazmun mundariyasi asos qatlamga turli darajada aloqador bo'lgan bir qancha kognitiv belgilardan iborat bo'ladi. Segment konsept asos sezgi qatlami va boshqa qatlamlardan iborat bo'lib, ular mavhumlashish darajasiga ko'ra teng hisoblanadilar.

Z.D. Popova va I.A.Sterninlarning to'g'ri ta'kidicha, "толерантность" quyidagi 11 ta segmentlar tashkillaydi:

- siyosiy tolerantlik, ilmiy tolerantlik, maishiy tolerantlik, pedagogik tolerantlik, adminstrativ tolerantlik, diniy tolerantlik, etnik tolerantlik, sport tolerantligi, musiqiy tolerantlik, tibbiy tolerantlik va ekologik tolerantlik.

Endemik konseptlar chog'ishtirilayotgan ingliz va o'zbek xalqlaridan birida uchrasa, lakuna konseptlar ma'lum xalqlar konseptosferasida mavjud bo'lgan lekin boshqa bir xalq konseptosferasida mavjud bo'lmagan konseptlardir.

Masalan, salla, belbog', pushti kamar, namoz, rakat o'zbek tilida the Holy Father (the Pope) pie, broth, Halloween, rus tilida человек, который говорит правду, третинка, новожили kabilarni shu toifa konseptlar sirasiga kiritish mumkin. Boshqa xalqlarda muvofiq'i bo'lmagan bunday konseptlar noekivalent konseptlardir. Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, bunday konseptlar ekvivalenti bo'lmagan til birliklari orqali aniqlanadi. Shu nuqtai nazardan, shuni alohida ta'kidlash lozimki, konseptning so'z nominantiga ega emasligi konseptning noekivalentligidan darak bermaydi. Chunki u yoki bu konsept boshqa tilda turg'un so'z birikmalari, ya'ni frazeologizmlar orqali voqelashuvi mumkin. Shunisi qiziqki, noekivalent birliklar xalq tafakkuridagi konseptning unikalligi va o'ziga xosligini ko'rsatuvchi asosiy indikator rolini bajaradi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Бабушкин, А. П. (1996). Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та.
2. Жинкин, Н. И. (1998). О кодовых переходах во внутренней речи. В Н. И. Жинкин, Язык. Речь. Творчество (сс. 146–162). Москва: Лаборант.
3. Контрилович, Л. А., & Накасания, Л. В. (2005). Антология концептов. Том I. Город (с. 188). Москва: Парадигма.
4. Лихачёв, Д. С. (1997). Концептосфера русского языка. В Русская словесность: Антология (сс. 28–37). Москва: Академия.
5. Попова, З. Д., & Стернин, Ч. А. (2005). Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку. В Антология концептов (Т. 1, сс. 7–13). Волгоград: Парадигма.
6. Попова, З. Д., & Стренин, И. А. (2001). К методологии лингво-когнитивного анализа. Филология и культура, Ч. 1, 187–193. Тамбов.
7. Слышкин, Г. Г. (2000). От текста к символу: Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании дискурса. Москва: Академия.
8. Выготский, Л. С. (1982). Мышление и речь (Т. 2). Москва: Педагогика.
9. Abduvaliyev, M. A. (2023). "To'siqsizlik" konsepti nominativ maydonini tashkil etuvchi birliklarning kognitiv, lingvomadaniy va lingvopragmatik xususiyatlari (ingliz, o'zbek va boshqa tillar misolida) (Doktorlik dissertatsiyasi). Andijon.
10. <https://ru.wikipedia.org>
11. <https://uzbaza.uz/til-haqida-maqollar>.

